

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqaova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

psixolingvistikaning mazmunini yanada chuqurlashtiradi. Chunki u tilni inson mavjudligining ifodasi, shaxsning o'zini anglash va dunyo bilan munosabatini belgilovchi asosiy vosita sifatida talqin etadi. Inson tilda yashaydi, tilda o'z hayotiy tajribasini mujassamlashtiradi va tilda o'z ruhiy mohiyatini ifoda etadi. Shu sababli, talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirish jarayonida ekzistensial yondashuvning qo'llanishi nafaqat nutqiy kompetensiyani, balki shaxsning ichki ma'naviy o'sishini ham ta'minlaydi.

Ta'lim jarayoniga ekzistensial ruh kiritish – bu shaxsning faqat bilish faoliyatini emas, balki uning o'zini anglash, hayotga ma'no berish va o'z mavjudligini ifoda etish ehtiyojini ham qo'llab-quvvatlashdir. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabat subyekt-subyekt darajasida tashkil etilganda, lisoniy tafakkurning tabiiy shakllanishi uchun zarur psixolingvistik muhit yaratiladi. Bu muhitda talaba tildan o'rganish obyekti sifatida emas, balki o'z fikrini, his-tuyg'usini, hayotiy kuzatuvini ifoda etuvchi mavjudlik shakli sifatida foydalanishni o'rganadi. Natijada lisoniy tafakkurni shakllantirish jarayoni insonparvarlik, erkin fikrlash va ijodiy o'sishga asoslangan pedagogik faoliyat sifatida talqin etiladi. Psixolingvistik mexanizmlar va ekzistensial yondashuv uyg'unlashgan ta'lim modeli shaxsning tafakkuriy mustaqilligini, muloqot madaniyatini, madaniy va ma'naviy saviyasini oshiradi. Bu yondashuv nafaqat til o'qitish metodikasini boyitadi, balki butun ta'lim tizimini shaxsga yo'naltirilgan, ma'naviy jihatdan boy, insonparvar yo'nalishga buradi.

Demak, talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik va ekzistensial yondashuvlar integratsiyasi ta'lim jarayonining sifat va mazmunini yangi bosqichga olib chiqadi. U insonning til orqali o'zini anglash, dunyoni bilish va hayotga ma'no berish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu yondashuv talabalarda o'z fikrini mustaqil ifoda etish, o'z nuqtai nazarini himoya qilish, tanqidiy va ijodiy tafakkur yuritish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, lisoniy tafakkur faqat bilim tizimi orqali emas, balki shaxsning ma'naviy, hissiy va kognitiv faolligi orqali shakllanadi. Til esa bu jarayonda shunchaki vosita emas, balki inson tafakkurining o'zagi, mavjudlikning ma'nosini ifoda etuvchi asosiy hodisadir. Shu nuqtayi nazardan, zamonaviy oliy ta'lim jarayonida psixolingvistik va ekzistensial yondashuv asosida lisoniy tafakkurni rivojlantirish strategiyasi pedagogik faoliyatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva M. Psixolingvistika va nutq faoliyati nazariyasi. Toshkent: Fan. 2021. 68-b.
2. Baxtiyorov O. Til va tafakkur: lingvistik va falsafiy muammolar. 2020.
3. Nurmonova Z. 2019. Til o'qitish metodikasida psixolingvistik asoslar. Toshkent: TDPU nashriyoti. 79-b.
4. Vygotskiy, L. S. Tafakkur va nutq. Moskva: Pedagogika. 1982.
5. Chomsky, N. (1968). Language and Mind. New York: Harcourt Brace.
6. Yo'ldoshev Q. Lisoniy tafakkur va kommunikativ kompetensiya. Toshkent: Fan va texnologiya. 2022. 93-b.
7. Xaydarov A. Til, tafakkur va shaxs rivoji. Samarqand: SamDU nashriyoti. 2018. 84-b.

UO'K: 372.4:373.4

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

<https://zenodo.org/records/17841728>

Мамаджонова Ойджамол Абдумухтор кизи

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация: В статье рассматриваются цели и задачи работы с текстом в начальном образовании. Автор подчёркивает, что текст — это не просто совокупность слов, а важнейшее средство обучения, развития мышления, речи и мировоззрения ребёнка. Работа с текстом рассматривается как комплексный педагогический процесс, включающий анализ,

интерпретацию, творческое переосмысление и обсуждение. Особое внимание уделяется методическим подходам, соответствию текстов возрастным и психологическим особенностям учащихся, использованию визуальных, интерактивных и интегрированных методов. Обосновано, что правильно организованная работа с текстом формирует у школьников навыки самостоятельного мышления, культуру речи, нравственные ориентиры и познавательный интерес. Материал предназначен для педагогов, методистов и исследователей в области начального образования.

Ключевые слова: начальное образование, работа с текстом, чтение, культура речи, мышление учащихся, методика обучения, творческое мышление, интеграция, воспитание, индивидуальный подход, текст как средство обучения.

Abstract: *The article discusses the goals and objectives of working with texts in primary education. The author emphasizes that a text is not merely a collection of words, but a crucial means of teaching and of developing children's thinking, speech, and worldview. Working with texts is viewed as a comprehensive pedagogical process that includes analysis, interpretation, creative rethinking, and discussion. Special attention is given to methodological approaches, the alignment of texts with the age-related and psychological characteristics of students, as well as the use of visual, interactive, and integrated methods. The article argues that properly organized work with texts helps students develop independent thinking skills, speech culture, moral values, and cognitive interest. The material is intended for teachers, methodologists, and researchers in the field of primary education.*

Keywords: *primary education, text work, reading, speech culture, students' thinking, teaching methods, creative thinking, integration, character education, individualized approach, text as a means of learning.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida matn bilan ishlashning maqsad va vazifalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tasviriy matn o'quvchilarning tafakkuri, nutqi va dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim ta'limiy vosita sifatida qaraladi. Matn bilan ishlash mazmunan tahlil, talqin qilish, ijodiy qayta anglash va muhokama yuritishni o'z ichiga olgan kompleks pedagogik jarayon sifatida yoritiladi. Shuningdek, metodik yondashuvlar, matnlarning o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga muvofiqligi, vizual, interaktiv va integrativ metodlardan samarali foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari, to'g'ri tashkil etilgan matn bilan ishlash o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmalari, nutq madaniyati, axloqiy qarashlar hamda bilishga qiziqishni shakllantirishini asoslab beradi. Mazkur material boshlang'ich ta'lim yo'nalishida faoliyat yurituvchi pedagoglar, metodistlar va tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan.*

Kalit so'zlar: *boshlang'ich ta'lim, matn bilan ishlash, o'qish, nutq madaniyati, o'quvchilarning tafakkuri, ta'lim metodikasi, ijodiy tafakkur, integratsiya, tarbiya, individual yondashuv, matnning ta'limiy ahamiyati.*

Любая учебная деятельность связана с текстом. Это может показаться простым, однако для ученика начальных классов «текст» — это не просто совокупность слов. Для него это источник познания, усвоения, понимания и чувств. Работа с текстом в начальной школе — это не просто чтение, а процесс осмысления, понимания, размышления, анализа и даже воспроизведения. С этой точки зрения, данная деятельность осуществляется не столько ради передачи знаний, сколько с целью формирования у ребёнка осознанного отношения к обучению и превращения его в думающего учащегося [1].

Ученики начальных классов ещё не обладают жизненным опытом. Они познают окружающую среду, социальные явления и взаимоотношения между людьми преимущественно через тексты. Следовательно, текст — это средство познания жизни для ребёнка. На каждом уроке, на каждом занятии одной из главных задач педагога является формирование умений анализировать текст, выражать собственное мнение, запоминать и осваивать информацию на основе прочитанного [2].

Некоторые учителя понимают работу с текстом лишь как «ответы на вопросы». Однако это крайне узкий подход. Под работой с текстом понимаются следующие виды деятельности:

- понимание содержания текста;
- выделение основной мысли;
- выражение отношения к героям;
- установление хронологической последовательности событий;
- написание нового рассказа на основе текста;
- высказывание от имени героя;
- подбор нового заголовка к тексту.

Работа с текстом является не только частью предмета «Чтение». Тексты играют ключевую роль и на уроках родного языка, природоведения, технологии, даже изобразительного искусства. Поэтому учителю необходимо глубоко освоить методику работы с текстами. В начальном образовании работа с текстом должна рассматриваться не только как дидактическая деятельность, но и как средство формирования сознания ребёнка и воспитания его как мыслящей личности. Только в этом случае работа с текстом будет эффективной, а речь, мышление и мировоззрение учащегося будут расширяться [3]. Работа с текстом в начальной школе — это не только часть предмета «Чтение». Это одно из самых действенных средств формирования общего мышления учащихся, развития их устной и письменной речи, а также изменения отношения к обучению в целом. Любопытно, что ошибка учителя при выборе текста может негативно повлиять на результативность всего урока. Каждый текст должен соответствовать психологическому состоянию ребёнка, его интересам и возможностям воображения. Слишком сложные или неинтересные темы могут вызвать у ребёнка снижение мотивации к обучению и утрату интереса к тексту [4].

На этапе, когда у ребёнка только начинает формироваться мировоззрение, каждый текст, предлагаемый ему, становится как бы «окном» в мир. Сквозь это окно он видит окружающее, наблюдает за жизнью, начинает различать людей, чувства, понимать, что такое добро и зло, что правильно, а что нет. Поэтому выбор текста, методика его изучения, форма обсуждения и система сопутствующих заданий имеют особое значение. Ведь представления, знания и отношения, сформировавшиеся на этом этапе, сохраняются у ребёнка на всю жизнь [5]. В некоторых случаях учителя уделяют внимание исключительно фонетическому и грамматическому анализу текста. При таком подходе упускается его внутренняя содержательная сторона. Ребёнок читает текст, может правильно произносить слова, но не понимает, о чём идёт речь. Это одна из самых распространённых методических ошибок при работе с текстом. Главная цель — не просто прочитать, а почувствовать, понять, чтобы у ребёнка возникли мысли, вопросы. Он должен уметь размышлять над ними и соотносить с собственной жизнью. Например, вопросы вроде: «Что бы ты сделал на месте героя?» или «Знакома ли тебе эта ситуация?» помогают связать текст с реальной жизнью.

Методические подходы к работе с текстом должны быть разнообразными. Так, можно использовать визуальные методы, работу в группах, ролевые игры, карточки, тестовые задания, а также информационные технологии для оживления урока. Предположим, детям дан небольшой текст под названием «Пришла весна». Учитель

может организовать следующие виды деятельности: выразительное чтение текста; составление словаря по теме «весна»; рисование картины весеннего пейзажа; составление новых предложений с метафорами и сравнениями; написание короткого рассказа на тему «Что я знаю о весне?»; прослушивание звуков весны и описание впечатлений. Все эти задания вовлекают ребёнка в активную познавательную деятельность на основе текста [6].

Роль учителя в работе с текстом трудно переоценить. Он — не просто преподаватель, а наставник, проводник, а иногда и соискатель, идущий рядом с учеником. Когда ребёнок читает текст впервые, он может не понять его полностью. Именно в этот момент учитель задаёт вопросы, даёт советы, объясняет. Каждое выражение, каждое действие героя, каждая реплика расширяет кругозор ученика. Например, с помощью вопросов вроде «Почему герой поступил именно так?», «Что бы ты сделал на его месте?», «Похожа ли эта история на то, что ты видел в жизни?» учитель находит путь к внутреннему миру ребёнка. Эти, казалось бы, простые вопросы побуждают ученика к размышлению, анализу и сопереживанию [7].

Сегодня в работе с текстом можно эффективно использовать современные средства обучения. К ним относятся интерактивные доски, презентации, аудиокниги, онлайн-тесты и видеоролики. Дело не только в том, чтобы просто дать ученику текст для прочтения — важно донести его эмоциональное содержание. Например, при чтении сказки можно включить фоновые звуки или музыку, которые помогут создать соответствующую атмосферу. Такой подход развивает восприятие, основанное на воображении, и делает текст более «живым» для ребёнка. Кроме того, эффективным методом считается инсценировка текста. Когда дети разыгрывают прочитанный рассказ по ролям, они становятся не просто читателями, а творцами, стремящимися вжиться в образ. Они слушают друг друга, обсуждают, ощущают цепочку событий. Это способствует не только глубокому пониманию текста, но и формирует уважение друг к другу, культуру слушания. Такие методы создают на уроке живую атмосферу, активизируют даже пассивных учеников [8]. Важно помнить, что каждый ребёнок воспринимает текст по-своему. Его жизненный опыт, семейная среда, отношение к обучению, даже настроение — всё это влияет на восприятие. Поэтому учитель должен создавать равные возможности в работе с текстом, индивидуально подходя к каждому ученику. Это и есть проявление настоящего педагогического мастерства.

Во многих случаях из-за нехватки времени работа с текстом на уроке остаётся поверхностной: ограничиваются быстрым чтением и несколькими вопросами. Однако такой подход не даёт нужного результата. Работа с текстом должна быть дополнена разнообразными заданиями, поисковой деятельностью, обсуждениями и творческими письменными упражнениями. Например, если ученик напишет эссе по мотивам текста или нарисует иллюстрацию к рассказу, он начнёт воспринимать текст иначе. Внутреннее эмоциональное состояние активизируется, воображение оживляется [8].

В заключение следует отметить, что работа с текстом в начальном образовании — это не просто дидактическое упражнение. Это процесс искреннего общения с ребёнком, побуждение его к размышлению, сопереживанию, выражению собственного мнения. Это средство формирования речи, мышления, нравственности, вкуса, памяти, воображения и даже будущей жизненной позиции ребёнка. Именно поэтому данный процесс требует не только теоретического, формального подхода, основанного на

правилах, но и душевной вовлечённости, жизненных примеров и искренней любви. Ведь ребёнок получает из текста не просто информацию — он познаёт жизнь. А учитель в этом процессе — словно путеводный маяк, освещающий ему дорогу.

Список литературы:

1. Muzaffarova S.H. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarni badiiy matn ustida ishlashga o'rgatishning asosiy masalalari. Amsterdam, International Conference on Developments in Education, 2022. B.23.
2. Shaxmurodova D.A. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalash. Education and Innovative Research, 2021, № 6. B.61.
3. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali o'quvchilarni jalb etish metodikasi. Interscience.uz, 2021. <https://interscience.uz/.../515.pdf>
4. Ismatov S.R. Boshlang'ich sinflarda matn ustida ishlash orqali nutqni o'stirish – metodik muammo sifatida. 2024. cyberleninka.ru/.../bo-slang-ich-sinf...
5. Ergasheva G. O'qish darslarida she'riy matnlar va epik she'rlar ustida ishlash metodikasi. Qamar Media, 2021. № 8. B.58.
6. Boshlang'ich sinflarda ilmiy-ommabop asarlarni o'qish va tahlil qilish. Ijournal.uz, 2024. – Режим доступа: www.ijournal.uz/.../1899.pdf (дата обращения: 14.07.2025).
7. Kuchkarova Sh. A. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlashga o'quvchilarni jalb etish usullari // Zenodo. – 2021. – Режим доступа: <https://zenodo.org/records/8313898> (дата обращения: 14.07.2025)
8. Shaxmurodova D. A. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalash // Education and Innovative Research. – 2021. – № 6.

УДК: 796.323.2

ПРЫЖКОВАЯ ПОДГОТОВКА БАСКЕТБОЛИСТОВ 15-16 ЛЕТ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

<https://zenodo.org/records/17841737>

Дулатов Равиль Рустамович

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье рассмотрены особенности построения прыжковой подготовки баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательном мезоцикле. Обоснована необходимость специализации тренировочных воздействий, направленных на развитие взрывной силы и реактивной способности мышц ног, с учетом снижения общего объема нагрузок и повышения их интенсивности. Цель исследования – разработать и экспериментально проверить эффективность методики прыжковой подготовки в предсоревновательном периоде. В ходе 6-недельного педагогического эксперимента в контрольной (n=12) и экспериментальной (n=12) группах применялись различные подходы к прыжковой подготовке. Результаты показали, что использование в экспериментальной группе комплекса плиометрических упражнений, интегрированных в игровые ситуации, привело к статистически значимому (p<0,05) превосходству в приросте показателей прыжка в высоту с места (+4,7 см против +2,1 см в КГ), прыжка с двух шагов (+5,9 см против +2,8 см) и эффективности в борьбе за подбор (+12,3%). Делается вывод о высокой эффективности предложенной методики для оптимизации специальной физической готовности баскетболистов к соревнованиям.

Ключевые слова: баскетбол, юноши 15-16 лет, предсоревновательная подготовка, прыгучесть, плиометрика, взрывная сила, педагогический эксперимент.

Annotatsiya. Maqolada musobaqadan oldingi mezotsiklda 15-16 yoshli basketbolchilarning sakrash mashg'ulotlarini qurish xususiyatlari muhokama qilinadi. Oyoq mushaklarining portlovchi kuchi va reaktivligini rivojlantirishga qaratilgan o'quv ta'sirini ixtisoslashtirish zarurati, yuklarning umumiy hajmining pasayishi va ularning intensivligining oshishini hisobga olgan holda asoslanadi. Tadqiqotning maqsadi musobaqadan oldingi davrda sakrash texnikasi samaradorligini ishlab chiqish va eksperimental sinovdan o'tkazishdir. 6 haftalik pedagogik tajriba davomida nazorat (n=12) va eksperimental (n=12)

